

FINAL DESIGN

Gruppo: RatatoUX

Sommario

5. Design	4
5.1 Architettura delle informazioni	4
5.2 Blueprint	6
6. CAO = S	6
6.1 Requirement analysis	7
6.2 Attori	7
6.2.1 Competenze di dominio.....	7
6.2.2 Competenze tecniche.....	7
6.2.3 Competenze linguistiche	8
6.2.4 Capacità fisiche	8
6.2.5 Motivazioni ed interessi	8
6.2.6 Rumore d'ambiente	8
6.3 Concetti	9
6.4 Operazioni	9
6.4.1 Create	9
6.4.2 Read.....	11
6.4.3 Update	11
6.4.4 Delete.....	12
6.5 Strutture	12
7. Valutazione del design	14
7.1 Ispezione: cognitive walkthrough	14
7.2 Ispezione: action analysis	15
7.2.1 Scelta dell'analisi	15
7.2.2 Oggetto delle analisi.....	15
7.2.3 Analisi 1: modalità focus.....	16
7.2.4 Analisi 2: acquisto ingredienti.....	17
7.2.5 Analisi 3: ricerca tramite filtri	18
7.3 Ispezione: analisi euristica	19

7.4 User testing: primo test	32
Scegliere i piatti (bottom line)	32
Scegliere i piatti (pensiero ad alta voce informale)	33
Procurarsi gli ingredienti (bottom line)	35
Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)	36
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	37
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	39
7.5 User testing: secondo test	41
Scegliere i piatti (bottom-line)	41
Scegliere i piatti (pensiero ad alta voce informale)	42
Procurarsi gli ingredienti (bottom-line)	43
Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)	44
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	45
Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)	46
8. Conclusioni	47

5. Design

5.1 Architettura delle informazioni

Per la progettazione dell'architettura delle informazioni si è adottata la metodologia **top-down**: partendo da un overview generale del sistema e dai bisogni del target da soddisfare, abbiamo rifinito man mano ogni parte del sistema, aggiungendo sempre più dettagli riguardo le informazioni contenute.

Siamo quindi partiti dalla home dell'applicazione, ponendoci le domande che gli utenti si chiedono la prima volta che accedono a Paneangeli.

- Dove ci troviamo?
- Come trovo le ricette?
- Dove posso archiviare le mie ricette?
- Dove posso vedere gli ingredienti che segno?
- Dove posso trovare altre funzioni secondarie?

In risposta a queste domande, nella **home** devono essere presenti i seguenti contenuti: un segno identificativo dell'app (il logo), ancora meglio se prima della schermata home e durante il caricamento della stessa; una barra di ricerca nella parte superiore dello schermo per le ricerche mirate; varie categorie che aggregano ricette secondo più criteri per una ricerca "esplorativa"; tab che rimandino alle ricette che si vogliono salvare (una sorta di ricettario personale), a una lista della spesa per gli ingredienti necessari alla preparazione di una ricetta, a un account personale e a funzioni secondarie.

Nella sezione "**preferiti**", ovvero dove vengono archiviate le ricette che si intendono salvare e preparare, sarà necessario fornire più modalità di visualizzazione delle ricette (lista, griglia ecc.), e più modalità di archiviazione delle ricette (secondo quale ordine archivarle). Le informazioni necessarie in questa sezione sono: il nome della ricetta, una foto della stessa.

Nella sezione "**lista della spesa**" sarà necessario visualizzare diverse sezioni, che presentino: nome della ricetta per la quale si sono aggiunti gli ingredienti nella lista, foto

della ricetta, numero degli ingredienti mancanti (non spuntati). Oltre alla suddivisione degli ingredienti per ogni ricetta aggiunta, si visualizzerà una sezione per “tutti gli ingredienti”.

— All’interno della lista della spesa sarà necessario fornire le seguenti informazioni: nome della ricetta, numero di porzioni, nome degli ingredienti, quantità necessaria per ogni ingrediente.

— Per comprare uno o più ingredienti della lista della spesa, verranno visualizzate le seguenti informazioni: nomi degli ingredienti, foto degli ingredienti, quantità, prezzo di ogni ingrediente, costo totale.

Nella **barra di ricerca**, una volta scritto il nome di una ricetta, verranno visualizzati dei risultati. Le informazioni da mostrare devono essere: il nome della ricetta, una foto della ricetta. In più, devono essere visualizzati dei suggerimenti (anche nel caso in cui la ricetta scelta non sia presente nel ricettario).

In ogni **categoria di ricerca** si visualizzeranno le ricette che la compongono. Bisognerà fornire all’utente più modalità di visualizzazione (lista, griglia, swipe), e sarà necessario fornire alcune informazioni di base per ognuna: nome della ricetta, foto della ricetta, difficoltà di preparazione, vegetariana/vegana/nessuna dei due, tempo di cottura, difficoltà di preparazione.

— All’interno di ogni ricetta dovranno essere visualizzate le seguenti informazioni: nome della ricetta, foto a fine preparazione, ingredienti necessari (con possibili varianti) e relative quantità, numero di porzioni, tempo di cottura, step della preparazione, foto per ogni step.

5.2 Blueprint

6. CAO = S

La teoria del CAO = S permette di progettare applicazioni tramite generazione automatica di pattern di interfacce e di semplificare il processo di sviluppo; essendo pensata per un team di sviluppo senza esperienze specifiche nel campo dell'usabilità, per progetti privi di budget e senza il bisogno di coinvolgere gli utenti nel design, è stato scelto come metodo di progettazione di nuove proposte di design per l'app Paneangeli.

Il CAO = S si divide in 3 fasi principali: la prima è quella dell'analisi dei requisiti, la seconda è l'analisi degli Attori, dei Concetti e delle Azioni, e infine si ha la generazione delle Strutture. Queste fasi saranno espone ora.

6.1 Requirement analysis

Nelle sezioni precedenti è stata eseguita un'analisi dei requisiti degli utenti; si veda la sezione 1.2 User research.

6.2 Attori

L'applicazione presenta un solo attore, ovvero l'utente finale, denominato "cuoco" in quanto il suo ruolo consiste nel cucinare una ricetta così come presentata sull'app. Non sono presenti altri attori diretti.

Tra gli attori indiretti possiamo identificare i limiti dell'architettura e del livello di tecnologia degli smartphone, piattaforma target dell'applicazione che si vuole sviluppare.

Per quanto riguarda la caratterizzazione degli attori, si veda la sezione dedicata dove sono presenti le personas basate sull'attore "cuoco".

Sulla base di quanto emerso dalle personas, si possono ricavare le seguenti conclusioni.

6.2.1 Competenze di dominio

La media delle competenze di dominio delle prime 3 personas è 3,7 su 5, il che indica una competenza di dominio medio-alta. L'interfaccia dell'applicazione, quindi, non dovrà essere eccessivamente essenziale, ma dovrà contenere alcuni suggerimenti e spiegazioni, pur rimanendo flessibile sull'esecuzione della sequenza dei comandi.

6.2.2 Competenze tecniche

La media delle competenze tecniche è pari a 1 su 5, il che indica una bassa competenza tecnica. L'interfaccia deve quindi essere esplicita, piena di spiegazioni, pronta a suggerire come eseguire e attivare opzioni.

- Il **vocabolario tecnico** dev'essere molto limitato;
- L'**uso dell'applicazione** deve contenere molte azioni, ridurre le scelte e suggerire sequenze di azioni.
- L'esperienza data dall'**uso del dispositivo** dev'essere ricca di immagini ed esempi.

6.2.3 Competenze linguistiche

Le competenze linguistiche hanno un valor medio di 4,3 su 5, che indica forti competenze linguistiche. Questo implica che l'interfaccia può far uso di sentenze complesse con subordinate, frasi ipotetiche. **Vocabolario**, **testi** e **frasi** possono avere qualsiasi livello di alta competenza.

6.2.4 Capacità fisiche

La media delle capacità fisiche è 2,6 su 5, che indica scarse capacità fisiche. Per venire incontro a queste esigenze, l'interfaccia dovrà essere semplice, con pochi e grandi elementi, facilmente leggibile e con un buon contrasto.

- Gli **oggetti** devono essere pochi e grandi, con molto contrasto.
- Le **azioni** devono essere lente, su richiesta dell'utente, progressive.
- I **widget** devono essere basici, come bottoni e campi di testo, e non complessi come scroll bar o liste popup.

6.2.5 Motivazioni ed interessi

La media delle motivazioni è 5, che indica il massimo grado di motivazione possibile. L'interfaccia può essere minima, riflettendo solo le funzioni dell'applicazione, permettendo scelte e percorsi personalizzabili.

- Le **azioni** devono permettere l'esplorazione, la riorganizzazione dell'interfaccia, l'automazione.
- Le **spiegazioni e le etichette** devono spiegare le relazioni tra il sistema e il linguaggio dell'utente.

6.2.6 Rumore d'ambiente

La media delle capacità di concentrazione è 3 su 5, con un livello quindi nella media. Ci si aspetta che il livello di rumore ambientale sia medio-basso, in quanto l'utente tipicamente si troverà ad usare l'applicazione in casa sua, un ambiente familiare e non eccessivamente rumoroso. L'interfaccia dovrà contener quindi alcune, non invasive, indicazioni su quanto l'utente ha fatto e lo stato in cui si trova, senza però eccedere negli stimoli e nei suggerimenti.

- Le **azioni** devono essere non eccessivamente dense, chiare ed evidenziate.
- Le **etichette** possono far riferimento a spiegazioni più lunghe.

- Per quel che riguarda la **memoria**, si può fare un po' di affidamento alla memoria dell'utente, ma non in modo sistematico e/o eccessivo.

6.3 Concetti

I concetti identificati sono: "Ricetta", "Lista ingredienti", "Ingrediente", "Profilo", "Lista preferiti".

Questi concetti non hanno problemi di standardizzazione, non hanno differenze lessicali, non hanno differenze concettuali o polisemie.

La "ricetta" comprende la lista delle azioni da eseguire per cucinare il piatto di cui si vuole seguire la ricetta e una lista degli "ingredienti" richiesti.

L' "ingrediente" è un elemento necessario all'utente per cuocere la ricetta, viene elencato insieme ad altri ingredienti necessari e può essere disposto in liste create appositamente dall'utente.

La "lista ingredienti" è una lista di "ingredienti" che l'utente può creare e personalizzare.

Il "profilo" è un insieme di valori associati all'utente (indirizzo email, carta di credito...) che l'utente può creare e modificare.

La "lista preferiti" è una lista di "ricette" che l'utente può aggiornare a suo piacimento.

6.4 Operazioni

Le 4 operazioni permesse sui concetti sono quelle date dal modello CRUD, ovvero creazione, vista, aggiornamento ed eliminazione.

6.4.1 Create

Lista ingredienti:

L'utente ha la possibilità di usare liste di ingredienti, associati alle ricette che (probabilmente) intende cucinare.

L'operazione di creazione della lista di ingredienti è:

- Semplice
- Comune
- Frequente
- Dipendente dal dominio

Inoltre l'operazione è persistente, la creazione è implicita e i valori di default sono forniti dalla ricetta.

Profilo:

L'operazione di creazione del profilo è:

- Complessa (composta di più funzioni di sistema – salvataggio locale, aggiornamento db remoto)
- Comune
- Rara
- Indipendente dal dominio

Il “cuoco” può creare un proprio profilo, in modo manuale; il valore di default è dato dall'insieme dei dati inseriti dall'utente richiesti al momento della creazione del profilo. Il profilo dev'essere persistente e ne viene creata una sola istanza.

Lista preferiti:

L'utente ha la possibilità di salvare delle ricette in una lista detta appunto dei “preferiti”, in modo da avere la possibilità di accedere a certe ricette in modo più rapido, senza doverle cercare ogni volta.

Da notare quindi che questa operazione non è ripetuta, in quanto esiste una sola lista che può accogliere qualsiasi numero di ricette, ma non si hanno più liste di ricette preferite.

L'operazione di creazione della lista di ingredienti è:

- Semplice
- Comune
- Frequente
- Dipendente dal dominio

Inoltre l'operazione è persistente, la creazione è implicita e i valori di default sono forniti dalla ricetta.

6.4.2 Read

Ricetta, Lista ingredienti, Lista preferiti:

L'operazione di lettura di questi concetti è:

- Semplice
- Ripetuta
- Comune
- Frequente

Tutti e tre dispongono di una vista completa individuale, così come di una vista individuale ridotta, e una vista multipla (lista).

Le ricette dispongono anche di una vista addizionale, la vista **focus**.

Ingrediente:

L'operazione di lettura è:

- Semplice
- Ripetuta
- Comune
- Frequente

L'ingrediente non ha una vista ridotta, ma solo completa individuale o multipla.

Profilo:

La lettura del concetto profilo è:

- Complessa
- Comune
- Sporadica

6.4.3 Update

Lista ingredienti

L'operazione di update sulla lista ingredienti è:

- Semplice
- Ripetuta (es. la rimozione può essere ripetuta – su valori diversi)
- Comune

Consiste nell'aggiunta o rimozione di un ingrediente.

Profilo:

- Rara
- Comune
- Complessa
- Indipendente dal dominio

Ingrediente:

- Semplice
- Ripetuta
- Comune
- Frequente

L'utente ha la possibilità di aggiornare un ingrediente cambiandone la quantità. In questo modo, l'update diventa globale per tutti gli altri ingredienti nella lista (o nella ricetta) per mantenere le proporzioni tra gli ingredienti.

6.4.4 Delete

Lista ingredienti:

L'operazione di eliminazione su questi due concetti è:

- Semplice
- Ripetuta (su elementi diversi)
- Frequente
- Comune

L'eliminazione è "totale", ovvero la lista rimossa non viene archiviata, ma dovrà essere ricreata.

Profilo:

- Rara
- Sporadica

Anche in questo caso l'eliminazione del profilo non prevede archiviazione.

6.5 Strutture

Dall'analisi precedente dei concetti, delle operazioni e degli attori è possibile generare il diagramma principale.

Nota: assumiamo ci sia una sola lista dei preferiti, e che non si possano creare più liste di preferiti

CUOCO	Ricetta	Lista Ingredienti	Ingredienti
Create	No	Creazione implicita Valori di default dati dalla ricetta Molteplicità: no Persistenza: sì User memory: no	No
Read	Vista singola: ricetta completa; vista focus Vista multipla: informazioni minime Visualizzazione per categoria (tempo, difficoltà, dolce/salato...) User memory: sì Ricerca: testo semplice e campo complesso (ricerca per categoria) Risultati ricerca: se nulla, dei suggerimenti Se più risultati, lista con infinite scroll oppure swipe	Vista singola: nome e ingredienti (lista completa) Vista multipla: solo nome ricetta	Vista singola completa: nome, quantità
Update	No	Update specifico: aggiunta di un ingrediente, modifica della quantità di un ingrediente Update multiplo: modifica della quantità di un ingrediente (manuale su un ingrediente, applicata in automatico sugli altri)	Update specifico: modifica quantità richiesta. Quest'azione automaticamente aggiorna la lista di ingredienti e la ricetta (per preservare le proporzioni)
Delete	No	Eliminazione permanente della lista; eliminazione permanente di un ingrediente dalla lista	No

CUOCO	Profilo	Lista preferiti
Create	Creazione manuale Molteplicità: no Persistenza: sì	Creazione implicita Valore di default: la ricetta scelta dall'utente Molteplicità: no

	User memory: no	Persistenza: sì User memory: no
Read	Vista singola completa	Vista singola: tutti gli elementi della lista (le ricette)
Update	Update specifico di campi	No
Delete	Eliminazione permanente; archiviazione	No

A partire da questo diagramma, bisognerà generare le **viste**, sviluppare la **navigazione** e progettare le **strutture dati**; essendo il caos un'implementazione del **goal oriented design**, questi elementi saranno implementati sfruttando gli strumenti del goal oriented design, ovvero **wireframe** e **blueprint**, e presentati nelle sezioni successive.

7. Valutazione del design

7.1 Ispezione: cognitive walkthrough

L'utente è intenzionato a preparare una ricetta in particolare, il salame al cioccolato. Apre quindi l'app di Paneangeli e, trovandosi nella home, tocca la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo, dove vi sta scritto "cerca ricetta". L'utente digita il nome della ricetta e poi tocca il risultato ottenuto, visionando la ricetta per intero. Per poter ricordare la ricetta e averla sotto mano, tocca il pulsante a forma di cuore in alto a destra. (X)

L'utente desidera ora procurarsi gli ingredienti e quindi creare una lista della spesa per tenere sott'occhio cosa comprare. All'interno della ricetta, l'utente prima seleziona per quante persone realizzare la ricetta attraverso i pulsanti "+" e "-", poi preme il simbolo del carrello della spesa sopra a tutti gli ingredienti, che reca la didascalia "aggiungi tutti". Una volta fatto, preme "lista spesa" nella menu bar inferiore e dopodiché sull'immagine del salame al cioccolato. Dopo aver comprato alcuni ingredienti, l'utente spunta quelli che ha, mentre decide di comprare alcuni ingredienti della Paneangeli mancanti. Per fare ciò

tocca il simbolo del carrellino della spesa per ogni ingrediente che desidera. Una volta comparso il pulsante “compra (x€)”, l’utente lo preme, arrivando nella sezione del carrello. Qui lascia invariate le quantità dei prodotti desiderati (il sistema le imposta in base a quante ne servono per la ricetta, ma sono modificabili) e preme su “check out” per passare così al pagamento.

L’utente è finalmente pronto per preparare la ricetta. Va perciò su “preferiti” per ritrovarla, per poi selezionarla. Una volta dentro, scrolla fino alla sezione “preparazione”, dove trova il pulsante “inizia”. (X) Premendolo, l’utente entra in modalità *vista focus*. Dopo la prima scheda l’utente procede tramite comando vocale, come suggerito dall’interfaccia. In alcune schede, a passaggio completato, preme invece sulla freccia blu per proseguire. A fine preparazione l’utente seleziona il pulsante “esci”.

Da questo cognitive walkthrough emergono due principali errori da correggere: l’utente di riferimento ha bisogno di un’indicazione più chiara (oltre al simbolo del cuore) per **salvare le ricette nei preferiti**, perché sul momento potrebbe non coglierne l’utilità (salvare/archiviare la ricetta per averla a portata di mano in un secondo momento); il **pulsante “inizia”** nella sezione della preparazione deve essere esplicativo sulla sua funzione, senza che venga scoperta solo una volta entrati in modalità *vista focus*.

7.2 Ispezione: action analysis

7.2.1 Scelta dell’analisi

Ci sono due tipologie di action analysis: la *formal action analysis* (o *keystroke-level*) e la *informal* (o *back of the envelope*); la prima sfida consiste quindi nel decidere quale tipo di analisi eseguire, in quanto queste due varianti sono sostanzialmente differenti. L’analisi più idonea è tuttavia quella informale: infatti, la prima è troppo costosa in termini di risorse richieste e di sforzo complessivo per essere eseguita, ed inoltre si presta meglio per valutare aspetti molto specifici di un’interfaccia – come le prestazioni di un nuovo widget –, aspetti meno interessanti per il nostro caso d’uso.

L’analisi informale è invece più adatta in quanto si focalizza sul quadro generale, e permette di analizzare i passi di peso maggiore e di conseguenza potenziali fonti di complessità eccessiva, perdita di tempo o disorientamento.

7.2.2 Oggetto delle analisi

Gli interrogativi a cui bisogna rispondere sono quindi:

- È possibile eseguire un task semplice in modo semplice?

- È possibile fare una task frequente in modo veloce?
- Quanti passi e fatti occorre imparare prima di eseguire una task?

L'analisi inoltre dovrà tenere conto dei seguenti punti:

- Verificare che l'esecuzione di una task non richieda tempi comparabili eseguendola a mano, su carta, con un'altra applicazione etc.
- Decidere se aggiungendo la feature o meno l'interfaccia si complica;
- Controllare quale operazione può finire generando un errore, e quanto grave questo errore possa essere.

Le task sulle quali questa analisi sarà eseguita sono tre: la **modalità focus**, l'**acquisto di ingredienti** e la **ricerca tramite filtri**, in quanto la prima è una nuova funzionalità, non presenti né nell'app originale, Paneangeli, e nemmeno nell'app competitor, Giallo Zafferano; la seconda invece è stata completamente ridisegnata rispetto all'originale in Paneangeli; e infine la terza è una funzionalità già presente in Giallo Zafferano, e aggiunta anche in Paneangeli.

Altre task (come la gestione dei preferiti) non necessitano di tale analisi, in quanto già consolidate perché il design è stato ripreso da Giallo Zafferano o Paneangeli e quindi ampiamente noto e testato; inoltre, eventuali problemi sorgeranno durante i test con gli utenti e saranno quindi catturati nella fase successiva.

7.2.3 Analisi 1: modalità focus

- Per prima cosa, bisogna cliccare sul bottone per entrare nella modalità focus.
- Dopo aver cliccato sul bottone dei comandi vocali, bisogna poi ascoltare quello che viene detto:

“Benvenuto! Per attivare i comandi vocali, è sufficiente dire ‘ok paneangeli’. Altri comandi sono: ‘paneangeli, vai avanti’; ‘paneangeli, ripeti’; ‘paneangeli, ingredienti’. Per una lista dettagliata di comandi, dire ‘paneangeli, cosa sai fare?’”

- Quando la voce ha terminato di parlare, occorre eseguire le istruzioni
- Nel caso le istruzioni non fossero state comprese, occorre chiedere ad alta voce di ripeterle
- Se il comando è stato espresso in modo scorretto, bisogna ascoltare il suggerimento e ripetere il comando giusto:

“forse intendevi dire.....”

- Eseguite le istruzioni, bisogna chiedere ad alta voce di andare avanti (o cliccare il bottone apposito)
- Se si vogliono visualizzare gli ingredienti, occorre chiedere ad alta voce di andare all'elenco (o cliccare il bottone apposito)

- Se si è chiesto di vedere gli ingredienti, occorre chiedere ad alta voce di riprendere (o cliccare il bottone apposito)

È possibile usare la modalità focus **in modo semplice**, in quanto ci si può limitare a cliccare il bottone per andare avanti per visualizzare le istruzioni oppure proseguire tramite i comandi vocali. Una task **frequente** tuttavia come scorrere i passaggi **non** sarà eseguita in modo **veloce** attraverso i comandi vocali, in quanto prima l'assistente dovrà leggere tutte le istruzioni e questo potrebbe complicare la recezione dell'istruzione dal microfono del dispositivo. Per imparare a eseguire questa task occorreranno **pochi passi**, in quanto le interazioni possibili sono ben visibili e i comandi vocali suggeriti in modo esplicito.

L'uso della modalità focus può richiedere **più tempo** rispetto alla visualizzazione classica della ricetta, in quanto non è possibile vedere più istruzioni nella stessa schermata; lo **scopo** tuttavia di questa funzione **non** è l'**efficienza**, ma l'**accessibilità** in quanto la modalità focus permette di interagire con la ricetta senza mani e senza la lettura della ricetta.

L'aggiunta della modalità non **complica** l'interfaccia, in quanto richiede solo poco spazio per aggiungere un bottone, mentre l'attività è eseguita in una nuova schermata.

Questa modalità può però portare a vari **errori** dovuti al riconoscimento vocale, poiché quest'attività è infatti spesso soggetto a **malintesi**; gli errori sono però **non gravi**, in quanto facilmente reversibili, e inoltre vengono suggerite correzioni.

7.2.4 Analisi 2: acquisto ingredienti

- Anzitutto occorre andare nella sezione "lista della spesa"
- Da lì, visualizzata una ricetta, occorre scorrere la lista ingredienti per cercare quelli recanti il simbolo del cestino
- Occorre cliccare su tutti gli elementi desiderati
- Terminata la selezione, occorre cliccare sul bottone "compra (xxx€)"
- Nella nuova schermata, è possibile modificare le quantità
- Bisogna infine cliccare su checkout
- Nella schermata di conferma, bisogna cliccare "ok"

È possibile eseguire questa task in modo **semplice**, in quanto sarà sufficiente cliccare sui prodotti desiderati, su "compra" e infine su "checkout"; la task è ragionevolmente **veloce**, in quanto gli unici punti di "rallentamento" sono i necessari punti dove occorre confermare quello che si sta facendo (quantità, checkout). Non occorre **imparare** alcun passo, in quanto l'utente è guidato dai messaggi su schermo a seguire la naturale evoluzione del processo.

Il processo di acquisto tramite l'app è notevolmente **più veloce** rispetto che eseguendo l'attività andando fisicamente in un negozio, oppure in un sito per cercare manualmente

i vari ingredienti. L'interfaccia diventa **leggermente più complicata** con l'aggiunta di questa feature, in quanto occorrerà la presenza di un nuovo simbolo di fianco a ogni ingrediente e un nuovo bottone per effettuare l'acquisto che l'utente dovrà saper riconoscere e imparare ad interagire, per quanto poco sforzo comporti.

Questa operazione può comportare un **errore**, ovvero il tentativo di effettuare il checkout senza che l'utente si sia precedentemente registrato e abbia aggiunto i dati di spedizione e pagamento. Il processo di acquisto nonostante l'interruzione è facilmente recuperabile, in quanto non comporterà lo svuotamento del carrello della spesa, ma l'utente dovrà prima registrarsi e inserire dati di spedizione e pagamento, una procedura ineluttabile.

7.2.5 Analisi 3: ricerca tramite filtri

- Occorre anzitutto cliccare sulla barra di ricerca nella home
- Bisogna digitare qualcosa che si vuole cercare e premere invio
- Dalla pagina dei risultati, bisogna cliccare sul tasto "filtra risultati"
- A questo punto occorre selezionare una difficoltà (opzionale)
- Si deve selezionare un tempo minimo e un tempo massimo (opzionale)
- Si deve selezionare un costo minimo e un costo massimo (opzionale)
- Si deve cliccare su uno o più regimi alimentari (opzionale)
- Si deve selezionare uno o più ingredienti (opzionale)
- Si deve selezionare uno o più tipi di cottura (opzionale)
- Infine, si deve selezionare una o più delle selezioni dell'app (opzionale)
- Superati i passaggi precedenti, si può cliccare su "vedi ricette"

Questa task è abbastanza **semplice**, così come la sua esecuzione, in quanto è sufficiente cliccare su una serie di parametri in base alle proprie preferenze. Non è possibile eseguire la task in modo **rapido**, in quanto occorre prima fare una ricerca e poi raffinarla secondo esigenze sfogliando vari parametri di filtraggio, ma questa **non è** una task **frequente**, di conseguenza non è un problema. Prima di eseguire la task occorre fare **un passo**, ovvero quello della ricerca, poiché non si possono applicare filtri prima di fare ciò.

L'uso di questa task **non è comparabile con la ricerca manuale**, in quanto occorrerebbe scorrere una gran quantità di ricette ed estrarre solo quelle che si ritengono corrispondenti a certi criteri, tenendole a mente o scrivendole, operazione molto più lenta e complessa. La task **non complica** l'interfaccia in quanto richiede solo l'aggiunta di un bottone. La task **può generare** un numero troppo esiguo di ricette qualora l'utente applicasse troppi filtri oppure troppo vincolanti.

7.3 Ispezione: analisi euristica

In coerenza con quanto fatto in sede di expert usability review per le applicazioni Paneangeli e Giallo Zafferano, anche il nuovo design dell'applicazione Paneangeli sarà analizzato rispetto alle 247 linee guida fornite da Userfocus.

Per quanto riguarda la **home page**, il nuovo design ha soddisfatto l'84% dei requisiti. L'errore principale è stato il posizionamento delle categorie in modo non logico e orientato ai bisogni dell'utente, con le ricette facili e veloci in fondo anziché in cima. Due errori di minore impatto sono stati invece l'assenza di una *value proposition* e di una categoria per i nuovi contenuti.

Gli elementi mostrati in home sono chiaramente focalizzati sui bisogni principali degli utenti	1
In home è presente un motore di ricerca interno	1
Le categorie di prodotto sono ben visibili in homepage	1
I contenuti più utili sono disponibili in home page o raggiungibili con un solo click	1
La homepage mostra buoni esempi del contenuto reale del sito	1
Le etichette dei link in home page iniziano con le keyword più importanti (es. "Preventivo gratuito" e non "Gratis il preventivo")	1
1.7 In home page è presente un elenco dei nuovi contenuti, accompagnato da un link per accedere all'archivio dei contenuti.	-1
Le aree di navigazione non sono troppo formattate: gli utenti non le scambieranno per banner pubblicitari	1
1.9 In homepage viene indicata chiaramente la value proposition (con una tagline, con una welcome blurb, una frase di benvenuto che accompagna il logo e che chiarifica gli obiettivi di business)	-1
La homepage contiene grafica e immagini significative, che aiutano a contestualizzare il testo, non clip art o immagini di modelli.	1
1.11 Le scelte di navigazione sono ordinate nel modo più logico e orientato ai bisogni dell'utente (con le informazioni corporate, meno importanti, mostrate per ultime)	-1
Il titolo della homepage garantisce buona visibilità nei motori di ricerca come Google	1
Tutti i contenuti di natura istituzionale sono raggruppati in un'area specifica (es. "Chi siamo")	1
Gli utenti capiranno la value proposition	1
Guardando la homepage, il nuovo utente capirà subito come iniziare la navigazione	1
La home presenta tutte le principali opzioni	1
L'URL della home page è facilmente ricordabile	

La homepage è disegnata in modo professionale e creerà una prima impressione positiva	1
Il design della homepage incoraggerà gli utenti ad esplorare il sito	1
La homepage sembra una homepage: le pagine foglia non verranno confuse con essa	1

In ambito di **task orientation**, il nuovo design ha riportato un punteggio del 95%: non ha soddisfatto tutte le linee guida poiché la comparazione tra gli oggetti non è facile, in assenza di un comparatore, e allo stesso tempo gli utenti sono costretti a ricordare molte informazioni tra una vista e l'altra. Inoltre, un comando, quello per chiudere la vista cerca, è mostrato come link anziché come pulsante. L'assenza del comparatore era già emersa sia a proposito dell'analisi euristica di Giallo Zafferano che di Paneangeli. Tuttavia, il problema non è emerso dai test con utenti reali e non risulta tra gli errori sopra la curva di urgenza, per cui non verrà considerato in questo re-design.

Il sito non contiene informazioni irrilevanti, non necessarie o distraenti	1
L'uso di scripts, filmati, files audio, grafica e immagini non è eccessivo	1
Nel sito non ci sono inutili form di registrazione	1
Il 'critical path' (il percorso più breve necessario per portare a termine i task core, l'acquisto, la sottoscrizione, ...) è chiaro, senza distrazione sulla strada	1
L'ordine delle informazioni è semplice, naturale e logico.	1
Il numero di schermate richieste per il task è ridotto al minimo	1
Lo scrolling e il clicking sono ridotti al minimo	1
Il sito anticipa e sprona le successive azioni dell'utente	1
Ogni grafico è accompagnato dai dati reali (es. annotazioni numeriche sulle bar charts)	1
Il sito si occupa di tutte le attività automatizzate (es. recupero del CAP), le attività richieste all'utente o al computer sono le sole azioni non calcolabili diversamente	1
Gli utenti riescono a portare velocemente a termine i compiti più comuni	1
2.12 La comparazione tra oggetti è facile (es. comparazione prodotti)	-1
La sequenza del compito rispetta i processi di lavoro dell'utente	1
Il sito rende il lavoro dell'utente più facile e veloce	1
Gli argomenti, le features e le funzioni più importanti e frequenti sono mostrati al centro della pagina, non nei margini	1
L'utente non deve inserire più volte la stessa informazione	1

Gli argomenti, le features e le funzioni più richiesti sono raggiungibili dai primi livelli del sito, non richiedono una ricerca in profondità	1
Il typing (es. compilazione di campi in fase di acquisto) è ridotto al minimo, grazie anche ad acceleratori per gli utenti di ritorno (es. acquisto in 1 click)	1
La lunghezza del percorso per portare a termine un compito è ragionevole (2-5 clicks)	1
Nel caso di task su più step, il sito mostra tutti gli step che devono essere completati e dà indicazione della posizione corrente dell'utente nel flusso	1
Il prezzo è sempre chiaramente indicato accanto ad ogni prodotto	1
La policy di privacy del sito sono facili da trovare, specialmente nelle pagine che richiedono informazioni personali. La policy è semplice e chiara	1
2.23 Gli utenti non devono ricordare informazioni da una pagina all'altra	-1
Le metafore usate saranno facilmente comprensibili dall'utente tipo	1
I formati della data seguono appropriate convenzioni culturali (es. miglia per UK)	1
I dettagli di funzionamento del software non sono visibili all'utente	1
Il sito è adatto anche a utenti con poca esperienza web	1
L'utente può esplorare facilmente il sito e provare differenti opzioni senza che una sua comprometta le successive.	1
Un utente alla prima visita riuscirà a portare a termine la maggior parte dei task senza assistenza	1
Tornando sul sito, gli utenti ricorderanno come portare a termine i task principali	1
La funzionalità di controlli nuovi risulta ovvia	1
Nel carrello, a inizio e fondo pagina c'è un pulsante molto visibile 'Procedi con il checkout'	1
Le calls to action più importanti, come 'Aggiungi al carrello', sono molto visibili	1
I pulsanti di azione (come 'Invia') sono sempre invocati dall'utente; non è il sistema ad invocarli in modo automatico al completamento dell'ultimo campo	1
2.35 Comandi ed elementi d'azione sono presentati come pulsanti (e non, ad esempio, come link)	-1
Se l'utente abbandona il sito a metà di una transazione l'utente, in un secondo momento può tornare sul sito e riprendere da dove si è interrotto.	1
Nelle pagine che presentano molte informazioni, l'utente può ordinare e filtrare le informazioni	1
Le immagini contenute nei pulsanti e le icone sono rilevanti al task	1
Prima di effettuare il logout automatico, il sito dà una notifica all'utente. Il tempo di time out è appropriato.	
Le features non desiderate (es. animazioni) possono essere interrotte o saltate	
Il sito è robusto e tutti i servizi chiave funzionano (es. non ci sono eccezioni javascript, errori CGI o link rotti)	

Il sito supporta utenti novizi ed esperti fornendo loro differenti livelli di spiegazioni (es. nell'help e nei messaggi di errore)	1
Il sito permette agli utenti di rinominare oggetti e azioni sull'interfaccia (es. rinominare gli indirizzi di spedizione o l'account utilizzato)	1
Il sito permette all'utente di personalizzare parametri operativi (es. time out prima del logout automatico)	1

Le lacune individuate a proposito della **navigazione** hanno invece toccato alcune pagine, i cui link per tornare indietro sono risultati non funzionanti, l'assenza di una mappa del sito e di prodotti simili nelle ricette a supportare il cross-selling. Si ritiene che una mappa del sito sia ininfluente ai fini dell'esperienza utente per questa specifica applicazione, poiché l'obiettivo è quello di renderne la struttura auto-evidente ed intuitiva, senza la necessità di una guida per orientarsi. Gli altri due errori, invece, verranno prontamente risolti prima della successiva fase di test.

Esiste un modo conveniente e ovvio per spostarsi tra le pagine e le sezioni, è facile tornare in home page	1
Dalla maggior parte delle pagine è facile navigare verso le informazioni di cui l'utente ha maggiormente bisogno	1
Le scelte di navigazione sono ordinate nel modo più logico e orientato al task	1
Il sistema di navigazione è ampio e poco profondo (un menu ha molti elementi), piuttosto che profondo (il menu ha livelli e sottolivelli)	1
La struttura del sito è semplice, con un chiaro modello concettuale e senza livelli non necessari	1
2.6 Le sezioni principali del sito sono disponibili da ogni pagina (navigazione persistente) e non ci sono pagine senza uscita	-1
I tab di navigazione si trovano in cima alla pagina, e sembrano versioni cliccabili dei tab delle cartelline cartacee	1
2.8 C'è una mappa del sito che fornisce una vista sui contenuti del sito	-1
La mappa del sito è linkata da ogni pagina	
La mappa del sito fornisce una vista concisa dei contenuti del sito, non è una rielaborazione del menu di navigazione o una lista di ogni singolo argomento del sito	
Il sito fornisce buoni feedback alla navigazione (es. mostra dove ti trovi nel sito)	1
Le etichette di categoria descrivono accuratamente le informazioni della categoria stessa	1
I link e le etichette di navigazione contengono quelle "trigger words" che l'utente cerca nel tentare di portare a termine un compito	1
Terminologia e convenzioni (come i colori dei link) sono approssimativamente consistenti con lo standard web	1
I link hanno lo stesso aspetto nelle diverse sezioni del sito	1

2.16 Le pagine di prodotto contengono links a prodotti simili e complementari per supportare il cross-selling	-1
I termini usati per gli elementi di navigazione e i link ipertestuali non sono né ambigui né in gergo	1
Gli utenti possono ordinare e filtrare le pagine di catalogo (es. in base al prezzo, o per vedere i prodotti popolari)	1
L'utente può accorgersi che ha puntato qualcosa di cliccabile grazie ad un cambio sul sito (non solo dal cambio del cursore del mouse)	1
Contenuti importanti possono essere raggiunti da più di un link (utenti diversi possono comprendere etichette diverse di link)	1
Le pagine strutturate per la sola navigazione possono essere viste senza scrolling (es. homepage)	1
Link ipertestuali che invocano azioni (es. download, apertura nuova finestra) si distinguono chiaramente dai link ipertestuali che caricano una nuova pagina	1
Il sito permette all'utente di controllare il ritmo e la sequenza dell'interazione	1
In ogni pagina ci sono dei chiari punti di uscita che consentono all'utente di abbandonare il task in corso senza dover passare attraverso numerose finestre di dialogo	1
Il sito non disabilita il pulsante 'Indietro' e il pulsante 'Indietro' appare nella toolbar del browser in tutte le pagine	1
Cliccando sul pulsante 'Indietro' l'utente ritorna sempre alla pagina dalla quale proveniva	1
Un link al carrello e al checkout è chiaramente visibile in ogni pagina	1
Se il sito apre nuove finestre, queste non confondono l'utente (hanno le dimensioni di una finestra di dialogo e sono facili da chiudere)	1
Le istruzioni del menu, gli inviti all'azione e i messaggi appaiono sempre nello stesso punto in tutte le schermate	1

Nessun errore è stato trovato a proposito di **form e data entry**, anche a causa del fatto che il nuovo design non ha riguardato le schermate di login o registrazione, che sono state date per assodate.

Si è invece rilevato che **credibilità** della piattaforma è leggermente intaccata dall'assenza di ricette autoriali, provenienti da chef stellati o professionisti del settore, come avviene su Giallo Zafferano, o di commenti degli utenti.

Il contenuto è aggiornato, autorevole e affidabile	1
Il sito contiene citazioni o testimonianze di terze parti che verificano l'accuratezza delle informazioni	-1
E' chiaro che dietro al sito c'è una vera organizzazione (es. c'è un indirizzo fisico o una foto dell'ufficio)	1
All'interno della società ci sono esperti accreditati (e c'è la possibilità di verificarne le credenziali)	
Il sito evita advertisement, specialmente in forma di pop-ups.	1

I costi di spedizione sono evidenti già all'inizio del checkout	1
Nel sito non ci sono "marketing waffle" (i contenuti non sono edulcorati o troppo spinti con messaggi "markettari")	1
In ogni pagina è presente il brand del sito, in modo che l'utente sappia sempre di trovarsi ancora sul sito stesso	1
E' facile contattare qualcuno per chiedere assistenza e si riceve prontamente una risposta	
Il contenuto è fresco: viene frequentemente aggiornato e il sito include contenuti recenti	
Nel sito non ci sono errori tipografici o grammaticali	1
Il visual design del sito rispecchia il brand e la comunicazione offline del brand	1
Nell'organizzazione ci sono persone reali, oneste ed affidabili (è possibile consultarne la biografia)	

Nulla da rilevare a proposito della **qualità della scrittura**, poiché gli errori relativi a imprecisioni tipografiche, alla struttura non a piramide rovesciata e all'assenza di immagini per spezzare i paragrafi sono stati risolti.

In ambito di **page layout e visual design**, si notato come il carattere sottolineato sia stato usato per un elemento non ipertestuale, ovvero per porre in evidenza che il burro vada a temperatura ambiente. L'errore è stato quindi corretto. Inoltre, si è violata la linea guida che non vorrebbe il blu saturo per i particolari, come i simboli, poiché questo colore è stato utilizzato per tutte le icone. Non si ritiene però che quest'ultimo sia un errore da correggere, poiché si tratta di una precisa scelta di design volta a rispettare i colori del marchio: l'applicazione originale utilizzava il verde chiaro, che aveva il problema di creare poco contrasto; il nuovo design utilizza il bianco e il blu scuro, che rimangono ben distinti anche in una versione in bianco e nero. Dunque, l'utilizzo di questo colore per i dettagli non dovrebbe creare problemi a chi ha una visione deficitaria del blu.

Il numero di elementi per schermata è appropriato per gli utenti in target e per i loro compiti	1
Il layout aiuta a focalizzare l'attenzione sulla prossima azione da fare	1
In tutte le pagine, le informazioni più importanti (come gli argomenti, le funzionalità e le funzioni più frequenti) sono presentate nella prima area visibile ("sopra la piega dello scrolling")	1
Il sito può essere usato senza scrolling orizzontale	1
La grafica degli elementi cliccabili (come i pulsanti) invita a premerli	1
Gli elementi che non interattivi non hanno caratteristiche che lascino pensare all'utente che siano cliccabili	1
Le etichette e il design di bottoni e controlli ne chiariscono la funzionalità	1

Le immagini cliccabili sono accompagnate da etichette testuali (per evitare l'effetto 'Mystery Meat', in cui l'utente non ha modo di riconoscere quali siano le immagini cliccabili se non muovendo il mouse sopra di esse)	1
I link ipertestuali sono facili da identificare, senza bisogno di muovere il mouse sopra di essi per notare il cambio di cursore (es. sono sottolineati)	1
I font sono usati in modo consistente	1
La relazione tra controlli e loro azioni è ovvia	1
Le icone e le grafiche sono standard e/o intuitive, concrete e familiari	1
In ogni pagina c'è un chiaro e visibile punto di partenza	1
Ogni pagina del sito condivide un layout consistente	1
Le pagine del sito sono formattate per la stampa, o c'è una versione adatta ad essere stampata	1
I bottoni e i links mostrano che sono stati cliccati	1
I componenti GUI (Graphic User Interface, come radio buttons e checkboxes) sono usati in modo appropriato	1
I font sono leggibili	1
7.19 Il sito evita testi in corsivo e usa il carattere sottolineato solo per i link ipertestuali	-1
C'è un buon bilanciamento tra la densità di informazioni e l'uso di spazio bianco	1
Il sito è piacevole da vedere	1
Le pagine sono libere da "scroll stoppers" (titoli o elementi della pagina che lasciano erroneamente credere all'utente di essere arrivato in cima o in fondo alla pagina)	1
Il sito evita l'uso intensivo di testi in maiuscolo	1
Il sito ha un look&feel consistente e chiaramente riconoscibile, che catturerà gli utenti	1
7.25 Il blu saturo non viene utilizzato nei particolari (es. testi, linee sottili e simboli)	-1
Il colore è utilizzato per strutturare e raggruppare gli elementi nella pagina	1
Gli elementi grafici non saranno scambiati per banner	1
Il grassetto viene utilizzato per enfatizzare concetti importanti	1
Nelle pagine di contenuti, le righe di testo non sono né troppo corte (<50 caratteri) né troppo lunghe (>100 caratteri) quando vengono viste in una finestra del browser di dimensione standard	1
Le pagine sono disegnate rispettando una griglia, con gli elementi e i widgets allineati orizzontalmente e verticalmente	1
Etichette parlanti, background con colori ben scelti e un appropriato uso di bordi e spazio bianco aiuta gli utenti ad identificare un insieme di elementi come un blocco di elementi funzionali	1
I colori utilizzati si amalgamano bene e sono evitati sfondi complicati	1

Le singole pagine sono prive di informazioni disordinate e irrilevanti	1
Gli elementi standard (es. titoli di pagina, menu di navigazione del sito, menu di navigazione di sezione, privacy policy, ...) sono facili da trovare	1
Il logo dell'organizzazione è posizionato nella stessa pagina in tutte le pagine, e al click fa ritornare l'utente alla pagina più logica (es. homepage)	1
Caratteristiche che catturano l'attenzione (es. animazioni, colori vivaci, dimensioni atipiche) sono usate solo di rado e dove rilevante	1
Le icone sono tra loro diverse visivamente e concettualmente, ma chiaramente armoniose perché parte di una stessa famiglia	1
Informazioni e funzionalità tra loro collegate sono raggruppate insieme, e ciascun gruppo può essere visionato in una singola fissazione (un cerchio sullo schermo di circa 4.4 cm di diametro)	1

Riguardo la **ricerca**, la percentuale di linee guida rispettate è stata dell'89%. A questo proposito, si è osservato come le ricerche complesse non possano essere salvate e, ancora una volta, il motore di ricerca non fornisca un'opzione per le ricerche simili all'interno delle ricette.

E' facile fare una ricerca standard (non occorre usare operatori Booleani)	1
La pagina con i risultati della ricerca mostra all'utente che cosa ha cercato e gli permette di modificare facilmente e cercare nuovamente	1
I risultati della ricerca sono chiari, utili e ordinati per rilevanza	1
La pagina dei risultati della ricerca mostra chiaramente quanti risultati sono stati trovati, e l'utente può configurare il numero di risultati mostrati per pagina	1
Se non fornisce alcun risultato, il sistema offre idee e opzioni per migliorare la ricerca basandosi su quanto l'utente ha scritto	1
Il motore di ricerca gestisce in modo gradevole le ricerche vuote	1
La maggior parte delle ricerche (tracciate nei file di log) produce risultati utili	1
Il motore di ricerca include template, esempi e aiuti su come usarlo in modo efficace	1
Il sito include un'interfaccia di ricerca più potente per aiutare gli utenti a raffinare le loro ricerche (preferibilmente chiamata "raffina la ricerca" e non "ricerca avanzata")	1
La pagina dei risultati di ricerca non mostra risultati duplicati (percepiti o realmente duplicati)	1
Il campo di ricerca è lungo abbastanza per gestire le ricerche di lunghezza standard	1
I motori di ricerca coprono l'intero sito, non solo una porzione di esso	1
8.13 Se il sito permette agli utenti di formulare ricerche complesse, queste ricerche possono essere salvate per essere eseguite su base regolare (in modo che l'utente possa essere tenuto aggiornato con contenuti dinamici)	-1
Il motore di ricerca è posizionato dove l'utente se lo aspetta (in alto a destra)	1

Il motore di ricerca e i suoi controlli sono etichettati in modo corretto (più aree di ricerca possono confondere l'utente)	1
Il sito è adatto sia a chi vuole navigare, sia a chi vuole usare il motore di ricerca	1
L'ambito della ricerca è esplicitato nella pagina dei risultati e l'utente può restringere l'ambito	1
La pagina con i risultati della ricerca mostra utili meta-informazioni, come la dimensione del documento, la data in cui è stato creato e il tipo del file (word, pdf, ...)	
Il motore di ricerca controlla automaticamente lo spelling e cerca anche plurali e sinonimi	
8.20 Il motore di ricerca fornisce un'opzione per ricerche simili ("altri risultati come questo")	-1

Infine, nella sezione **aiuto, feedback e tolleranza degli errori**, si è notata l'assenza di aiuti contestuali e *tooltip* per venire incontro all'utente inesperto. In realtà, anche questa è stata una precisa scelta di design, poiché gli aiuti contestuali avrebbero soffocato l'interfaccia, riempiendola di elementi e complicandola anziché semplificarla. Invece, si è preferito rendere l'interfaccia esplicita by-design e by-default, con ogni pulsante dotato di icona ed etichetta.

Le FAQ o l'aiuto online forniscono informazioni passo passo utili all'utente per portare a termine i compiti più importanti	
Quando necessario, è facile ricevere un aiuto nella forma migliore	
Le istruzioni sono brevi e non ambigue	
L'utente non ha bisogno di consultare il manuale utente o altre informazioni esterne per usare il sito	1
Il sito ha una pagina 404 customizzata, che aiuta l'utente a trovare la pagina non raggiunta e che contiene link alla 'Home' e al motore di ricerca interno	
Il sito fornisce feedback appropriati (es. indicatori di avanzamento e messaggi) quando necessario (es. durante il checkout)	1
L'utente è guidato nella scelta dei prodotti	1
La conferma dell'utente viene richiesta prima che egli porti a termine azioni potenzialmente pericolose (es. cancellazione)	1
Le pagine di conferma sono chiare	1
I messaggi di errore contengono chiare istruzioni su che cosa fare dopo	1
Immediatamente prima di chiedere all'utente di confermare l'acquisto, il sito mostra una chiara pagina di sommario, ben distinguibile da una pagina di conferma	1
Quando l'utente deve scegliere tra più opzioni (es. in una finestra di dialogo), le opzioni sono ovvie	1
L'utente è informato in caso di ritardi non evitabili sui tempi di risposta (es. durante l'autorizzazione della transazione con carta di credit)	

I messaggi di errore sono scritti in un tono adatto, che non deride né accusa l'utente per l'errore commesso	1
Le pagine si caricano velocemente (5 secondi o meno)	
Il sito fornisce feedback immediati alle azioni e agli input dell'utente	1
In presenza di pagine lente a caricarsi, l'utente è informato (es. "Attendere prego..."). Le informazioni più importanti compaiono prima	
I tooltips forniscono aiuti ulteriori, non sono semplici duplicazioni del testo riportato sull'icona, nel link o nell'etichetta del campo	
Le istruzioni spiegano all'utente cosa fare e non cosa non fare	
Ove appropriato, il sito mostra agli utenti come portare a termine compiti comuni (es. con dimostrazioni delle funzionalità del sito)	-1
Il sito fornisce feedback (es. "lo sapevi che?") che aiutano l'utente a imparare come usare il sito	-1
Il sito fornisce aiuti contestuali	-1
Gli aiuti sono chiari e diretti ed espressi in Inglese semplice, senza espressioni gergali o termini per addetti ai lavori	
Il sito fornisce un chiaro feedback quando un compito viene portato a termine con successo	1
Le istruzioni importanti rimangono sullo schermo per tutto il tempo necessario, e non si verificano time-outs troppo rapidi da costringere l'utente ad appuntarsi le informazioni	1
Viene rispettata la legge di Fitts (la distanza tra i controlli e la dimensione dei controlli sono appropriate; la dimensione è proporzionale alla distanza)	1
Tra due target (es. pulsanti) c'è spazio a sufficiente; l'utente non colpirà il target sbagliato e non colpirà due contemporaneamente.	1
Tra due elementi cliccabili c'è una linea di spazio di almeno 2px	1
Il sito evidenzia con chiarezza quando e dove si manifesta un errore (es. quando la form non è completa, evidenziando i campi mancanti)	1
Il sito usa metodi di selezione appropriati (es. menu a tendina) come alternativa al testo scritto	1
Il sito previene gli errori	1
Il sito interpella l'utente prima di correggere input errati (es. "Forse cercavi..." di Google)	1
Il sito assicura che il lavoro non venga perso (né per colpa dell'utente, né per un errore del sito)	
I messaggi di errore sono scritti in un linguaggio naturale, con una sufficiente spiegazione del problema	1
Ove appropriato, l'utente non è obbligato a correggere subito un errore, ma può proseguire nel compito e correggere l'errore solo in seguito	1
Se richiesto, il sito offre più informazioni riguardo ai messaggi di errore	
E' facile annullare un'azione o ripeterla	1

Ecco, infine, una tabella riassuntiva dei risultati ottenuti, con relativo diagramma di Kiviati.

Home Page	13	20	19	84%
Task Orientation	35	44	41	93%
Navigation & IA	21	29	27	89%
Forms & Data Entry	14	23	14	100%
Trust & Credibility	7	13	9	89%
Writing & Content Quality	23	23	23	100%
Page Layout & Visual Design	34	38	38	95%
Search	14	20	18	89%
Help, Feedback & Error Tolerance	19	37	25	88%
Overall score		247	214	92%

Verranno adesso riepilogati tutti gli errori riscontrati tramite l'analisi euristica, affiancando con un tick verde quelli che verranno risolti e con una X rossa quelli che, per le ragioni illustrate, si è deciso di lasciare inalterati.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti	Linee guida violate
Link per tornare indietro non funzionanti nella vista focus, nella ricerca e nei filtri	5	3	Vista focus, ricerca, filtri	3.6
Non c'è un comparatore di ricette	3	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, account	2.12, 2.23

Scelte di navigazione non ordinate nel modo più logico (facili e veloci in fondo)	3	1	Home	1.11
Carattere sottolineato usato per elementi non ipertestuali	3	1	Ricetta	7.19
Il pulsante chiudi nella vista cerca è mostrato come link	2	1	Ricerca	2.35
Nessun link a prodotti simili nelle ricette	2	1	Ricetta	3.16, 8.20
Non ci sono ricette autoriali ad aumentare la credibilità della piattaforma, né commenti	2	1	Ricerca	5.2
Nessuna mappa del sito	1	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, account	3.8
Il blu saturo viene usato nei simboli	1	5	Home, ricerca, lista della spesa, preferiti, account	7.25
No value proposition	1	1	Home	1.9
Le ricerche complesse non possono essere salvate	1	1	Ricerca	8.20

7.4 User testing: primo test

I test che verranno condotti sugli utenti sono sostanzialmente gli stessi elencati nella sezione **2.2.1**; c'è tuttavia l'aggiunta dell'**acquisto degli ingredienti in-app**, che rientra nel task della gestione degli ingredienti e la **modalità focus**, che rientra nel task della preparazione di una ricetta.

Scegliere i piatti (bottom line)

L'utente testato è una 54enne con poca dimestichezza con la tecnologia e appassionata di cucina.

Scelta tramite **barra di ricerca**:

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0
- **Efficienza**

SCEGLIERE I PIATTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	5 secondi	1
Interagire con i risultati	8 secondi	1
Interagire con la scelta	15 secondi	1 (scroll)

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Scegliere i piatti	9,3 secondi	100%/9,3 = 10,75

Scelta tramite **categorie**:

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0
- **Efficienza**

SCEGLIERE I PIATTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	8 secondi	1
Interagire con i risultati	10 secondi	1 + scroll
Interagire con la scelta	15 secondi	1 (scroll)

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Scegliere i piatti	11 secondi	100%/11 = 9

- **Emozioni (SUS):**

Alla fine del test, si chiedo all'utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 87.5, corrispondente a una valutazione ottima sull'usabilità.

Scegliere i piatti (pensiero ad alta voce informale)

L'utente selezionato è un uomo di 60 anni con scarse competenze tecniche e medie competenze di dominio. Si è ritenuto il suo contributo particolarmente utile in quanto poco o nulla avvezzo a utilizzare lo smartphone per cucinare. Inoltre, essendo miope, ha permesso di valutare la leggibilità del nuovo design. A partire dalla home page, l'utente ha commentato la chiarezza dei contenuti, apprezzando soprattutto la presenza di grandi immagini corredate da titoli esplicativi. Ha inoltre riconosciuto la funzione del **cuoricino**, dopo essere stato interrogato su come salvare le ricette, ma ha detto che l'**icona bianca** è **poco visibile** e che si potrebbe rendere più esplicativa tramite un'**etichetta**.

L'utente ha poi provato a espandere la **categoria** "Torte dolci", ma ha rilevato diversi problemi di orientamento, dato l'**ordine non alfabetico** delle ricette, l'**assenza di filtri** o di una **barra di ricerca** che permettano di trovare subito quello che si sta cercando senza dover sfogliare l'intera sezione. Inoltre, non è riuscito a comprendere il **significato** delle **icone** per passare dalla **vista** a elenco alla vista card. Una volta raggiunta la vista card, ha anche avuto difficoltà a **leggere le scritte piccole** relative ai metadati e a interpretare l'**indicazione** sul **numero** di **persone**, poiché ha scambiato l'icona per delle bollicine e al numero 10 non è associata la parola "persone". Come nota a margine, l'intervistatore ha notato che il **prezzo "basso"** non è coerente con le indicazioni precise contenute nella ricetta.

Passando alla vista cerca, l'utente ha apprezzato la presenza di suggerimenti in caso di zero risultati, facendo un parallelismo con quanto succede su un sito a lui noto, cioè Amazon. Ha anche trovato chiara ed esaustiva la vista per filtrare i risultati e la vista relativa alle occasioni.

Qualche problema è invece emerso nella pagina dei preferiti: anzitutto, non ha saputo quale bottone premere per **eliminare** i preferiti **singolarmente**, riflettendo su come avrebbe senso sia cliccare sulla **croce** che cliccare sul **cuore** al fine di svuotarlo e quindi rimuovere la card corrispondente. Non ha nemmeno capito cosa significhi **"rimuovi tutto"**, chiedendosi: **"tutto cosa?"**. Infine, ha espresso il desiderio di poter **selezionare più di un preferito** da rimuovere, anziché o uno o tutti.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Categoria: significato icone vista ambiguo	4	1	Ricerca
Categoria: scritte metadati piccole e icona persone ambigua	4	1	Ricerca
Categoria: ordine non alfabetico, assenza di filtri e di ricerca	3	1	Ricerca
Preferiti: doppio pulsante per eliminare singolarmente	3	1	Preferiti
Preferiti: pulsante rimuovi tutto ambiguo	3	1	Preferiti
Preferiti: nessuna opzione per rimuovere più preferiti	3	1	Preferiti
Home: icona bianca cuore poco visibile e senza didascalia	2	1	Preferiti
Categoria: prezzo basso incoerenze e impreciso	1	1	Ricerca

Procurarsi gli ingredienti (bottom line)

L'utente testato è un uomo di 56 anni, rientrante nel segmento degli utenti appassionati di cucina ma non digitalizzati.

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0
- **Efficienza:**

PROCURARSI GLI INGREDIENTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere gli ingredienti	30 secondi circa	1
Andare nella lista della spesa	1 secondi circa	1
Aggiungere un ingrediente da acquistare al carrello	1 secondi circa	1
Segnare un ingrediente come "preso"	1 secondo	1
Comprare i prodotti	5 secondi	1
Modificare la quantità di un ingrediente da acquistare	2 secondi	1
Fare il checkout	1 secondi	2

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Procurarsi gli ingredienti	5,9 secondi	100%/5,9 = 16,9

- **SUS:**

Alla fine del test, si chiede all'utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 70, corrispondente a una valutazione buona sull'usabilità.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Tasto per l'aggiunta degli ingredienti alla lista della spesa poco chiaro	3	1	Ingredienti

Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)

L'utente sottoposto al test è una donna di 57 anni, appassionata di cucina ma disinteressata alla tecnologia. Non ha quindi dimestichezza con app e smartphone.

Una volta individuata la ricetta desiderata, l'utente ha quindi dovuto mettere nel carrello gli ingredienti mancanti e gestire la lista della spesa. Dalla schermata con la ricetta, l'utente ha provato ad aggiungere alcuni degli ingredienti necessari alla lista della spesa, premendo sui bottoni "+" accanto a ciascuno di essi. Non ricevendo però alcun **feedback**, l'utente ha prima cliccato su "**aggiungi tutti**", pensando di aggiungere gli ingredienti selezionati in precedenza alla lista della spesa, per poi premere sull'icona della lista della spesa nella menu tab. All'utente è stato spiegato a cosa servisse il bottone "aggiungi tutti" e chiesto quindi se la funzione del bottone fosse o meno intuitiva. La risposta è stata negativa.

L'utente si è quindi ritrovato nella sezione della lista della spesa, con tutti gli ingredienti della ricetta presenti. Ha spuntato quelli che aveva già premendo l'icona circolare a fianco di ciascuno, apprezzando che essi venissero "cancellati" con una riga, proprio come nelle liste della spesa cartacee.

L'utente non ha invece capito la funzione del **bottone col carrellino** a fianco di alcuni ingredienti: cliccandolo pensava di segnare gli ingredienti da comprare e non di starli selezionando per comprarli attraverso l'app stessa. Una volta spiegata la funzione ha poi proseguito premendo su "compra". Una volta dentro al carrello e decise le quantità da acquistare, l'utente ha chiesto cosa volesse dire "**check out**", per poi premere il bottone e confermare la procedura.

Gli errori individuati sono quindi quattro:

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Funzione di "aggiungi tutti" non chiara	4	1	Ingredienti
Bottone carrello della spesa ambiguo	4	1	Ingredienti
Nessun feedback per l'aggiunta degli ingredienti alla lista della spesa	3	1	Ingredienti
"Check out" termine poco comprensibile	3	1	Ingredienti

Il test SUS effettuato dopo il test ha dato punteggio 67.5, quindi non sufficiente.

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

L'utente selezionato è una donna di 56 anni, con esperienza in ambito culinario, non abituata a usare smartphone e computer. L'utente ha preparato la ricetta del salame al cioccolato usando i *wireframe* disponibili.

L'utente **non si è accorto subito** della possibilità di modificare le dosi nella ricetta attraverso i tasti + e -, ma una volta provati l'ha trovata una funzionalità **estremamente comoda** e versatile. L'utente ha fatto anche uso della funzionalità per **suggerire alternative** per gli **ingredienti** disponibili.

L'utente ha seguito le istruzioni senza problemi, trovando le spiegazioni **chiare** e rimanendo nel *flow* per tutta la durata della ricetta.

Al termine della preparazione, l'utente si è accorto tardivamente che erano presenti anche **consigli aggiuntivi** per la conservazione.

L'utente non ha voluto testare la modalità **focus**; invitata a testarla dopo aver seguito la ricetta, **non l'ha trovata particolarmente entusiasmante**, in quanto ha affermato di preferire la visualizzazione completa della ricetta, con la maggior parte dei passaggi visibili simultaneamente, anziché una singola istruzione alla volta, che la costringerebbe a cambiare frequentemente passaggio.

Al termine del tempo di raffreddamento, l'utente non ha ottenuto un salame di forma perfettamente cilindrica come invece illustrato nella ricetta, accusando questa di non aver esplicitato a sufficienza il fatto di dover modellare a mano il salame, passaggio tuttavia saltato. Questo errore si potrebbe però attribuire ad una distrazione dell'utente, più che ad una scarsa evidenziazione del passaggio nella ricetta, in quanto tutti gli altri step sono stati eseguiti senza alcun problema.

Gli errori riscontrati sono sostanzialmente 3:

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Interpretazione non immediata dei tasti +, -	1	1	Ricetta
L'utente non ha prestato attenzione ai consigli	1	1	Ricetta
L'utente non ha prestato la dovuta attenzione all'ultimo passaggio	1	1	Ricetta

Il test SUS effettuato dopo il test ha dato punteggio 87.5, decisamente positivo.

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

L'utente selezionato è un uomo di 60 anni con scarse competenze tecniche e medie competenze di dominio. Si è ritenuto il suo contributo particolarmente utile in quanto poco o nulla avvezzo a utilizzare lo smartphone per cucinare. Inoltre, essendo miope, ha permesso di valutare la leggibilità del nuovo design. All'interno della vista ricetta, è subito riuscito a interpretare i tasti + e – per variare il numero di persone e ne ha apprezzato l'utilità.

Ha invece avuto qualche difficoltà nella sezione dedicata gli ingredienti, dove **non ha compreso** nessuno dei pulsanti per **aggiungere** gli **ingredienti** alla lista della spesa, né **l'aggiungi tutti**, né i singoli **pulsanti +** di fianco agli ingredienti. Ha invece compreso perfettamente la funzione per sostituire un ingrediente con un altro alternativo. Tuttavia, ha **scambiato** le **sezioni "Per l'impasto"** e **"Per decorare"** per dei **bottoni** e ha ripetutamente provato a cliccarle.

Invitato a interpretare il pulsante "vista focus", l'utente ha immediatamente intuito il risultato che avrebbe ottenuto, ma anche osservato che la parola **"focus"** potrebbe risultare **ambigua** per chi non conosce il latino e ha suggerito di sostituire l'etichetta con **"Andiamo per fasi"**. Una volta cliccato sul pulsante, però, l'utente è stato **rimandato** alla **lista** degli **ingredienti anziché all'inizio** della ricetta e ne è rimasto perplesso. Chiarito l'equivoco, l'utente ha comunque apprezzato moltissimo una funzione che permetta di mantenere sempre lo smartphone acceso durante la preparazione, senza la necessità di sbloccarlo continuamente con impronta digitale o codice.

Per quanto riguarda **l'assistente vocale**, l'utente non è accorto della sua presenza ed è rimasto confuso quando l'intervistatore ha cominciato a leggere ad alta voce il contenuto delle schede. Ha quindi suggerito di **renderne** la **presenza più esplicita**. In seguito, durante la preparazione, l'utente ha avuto **bisogno** dell'assistente vocale per recuperare un'informazione senza l'uso delle mani, ma **invece** di **utilizzare** gli strumenti a sua disposizione ha chiesto all'intervistatore di recuperare l'informazione per lui. Si può quindi concludere che, così com'è, l'assistente vocale verrebbe o **ignorato** o **detestato**. Interrogato sui **pulsanti** presenti nella vista focus, l'utente **non** ha poi saputo **decifrare** il significato del pulsante **aggiungi** e del pulsante **ripeti**, considerando quest'ultimo un pulsante non collegato all'assistente vocale, ma alla ricetta, ovvero un modo per ritornare all'inizio. Ha invece trovato assai utile la possibilità di rivedere gli ingredienti senza uscire dalla vista focus. In generale, ha trovato la visualizzazione per schede valida e ha detto che la utilizzerebbe come preferita, dopo aver recuperato il contesto dalla vista testuale.

Durante la preparazione della ricetta, l'utente ha notato che l'indicazione **"acqua calda"** è troppo **generica**, non indicando quanto calda rispetto al bollore. Inoltre, avrebbe gradito una **tabella** riassuntiva degli **strumenti necessari** per preparare, oltre agli ingredienti.

Il test SUS effettuato dopo il test ha restituito un punteggio di 72.5, un risultato interpretabile come buono ma non eccellente.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Pulsanti per aggiungere gli ingredienti singolarmente ambigui	4	1	Ingredienti
Pulsante per aggiungere tutti gli ingredienti ambiguo	4	1	Ingredienti
Assistente vocale ignorato	4	1	Vista focus
Sezioni "Per l'impasto" e "Per decorare" scambiate per pulsanti	3	1	Ingredienti
Pulsante "Vista focus" non manda all'inizio della ricetta	3	1	Vista focus
Assenza riassunto degli strumenti	3	1	Preparazione
Pulsanti "Aggiungi" e "Ripeti" ambigui	2	1	Vista focus
"Acqua calda" generico	2	1	Preparazione
Parola "focus" ambigua	1	1	Vista focus

7.5 User testing: secondo test

Dopo aver migliorato i *wireframe* tenendo conto degli errori riscontrati nella prima sessione di test, si procede con una seconda sessione, con lo scopo di verificare se i cambiamenti apportati abbiano risolto o meno gli errori incontrati dagli utenti.

Scegliere i piatti (bottom-line)

L'utente testato è una 23enne con media dimestichezza con la tecnologia e mediamente appassionata di cucina.

Scelta tramite **barra di ricerca**:

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%
 - numero di errori persistenti: 0

Efficienza

SCEGLIERE I PIATTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	3 secondi	2
Interagire con i risultati	5 secondi	1 (scroll)
Interagire con la scelta	3 secondi	1 (scroll)

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Scegliere i piatti	3,7 secondi	$100\%/3,7 = 27,8$

Scelta tramite **categorie**:

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%

– numero di errori persistenti: 0

- **Efficienza**

SCEGLIERE I PIATTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Scegliere come cercare	5 secondi	1
Interagire con i risultati	14 secondi	1 (scroll)
Interagire con la scelta	5 secondi	1 (scroll)

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Scegliere i piatti	8 secondi	100%/8 = 12.5

- **Emozioni (SUS):**

Alla fine del test, si chiesto all'utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 87.5, corrispondente a una valutazione ottima sull'usabilità.

Scegliere i piatti (pensiero ad alta voce informale)

L'utente coinvolto per il test appartiene al segmento demografico e psicologico prescelto: è una donna di 59 anni, con scarse competenze tecniche ma elevate competenze di dominio, poiché appassionata di cucina e in particolare di dolci.

Assegnatole il compito di cercare una ricetta di suo gradimento, ha subito individuato la barra di ricerca in alto nella home e, svolta la ricerca, è riuscita a ritornare facilmente al punto di partenza attraverso il tasto indietro. Tuttavia, una volta tornata alla home, non ha correttamente interpretato i **link** relativi alle **categorie**, poiché a parte la freccia blu il loro aspetto non richiama quello di un elemento con cui si può interagire. Nessuna difficoltà invece nel salvare una ricetta, ritrovarla, accedervi dai preferiti e cancellarla. La nuova interfaccia per la cancellazione dei preferiti ha dunque risolto le difficoltà riscontrate durante il precedente test. Ugualmente efficace si è dimostrata anche la schermata relativa alle occasioni. Qualche problema è stato invece incontrato nella vista di ricerca e in quella delle categorie, dove i pulsanti per il cambio di visualizzazione non sono stati interpretati subito in maniera corretta, anche se l'utente ha riconosciuto che, dopo averli sperimentati, ne ha perfettamente compreso l'uso. Inoltre, all'interno della vista scheda, l'utente è riuscito a leggere e interpretare tutti i metadati, mostrando come i problemi riscontrati nel precedente test siano stati individuati e risolti. Anche il **tasto** per **filtrare** ha generato qualche dubbio, poiché l'utente ha ritenuto poco sensato filtrare prima ancora

di effettuare la ricerca, laddove il suo primo istinto per ridurre i risultati sarebbe stato quello di utilizzare la barra di ricerca. L'impatto di quest'ultimo errore è comunque basso, poiché l'utente avrebbe comunque raggiunto il risultato anche senza il pulsante per il filtrare. Inoltre, si ritiene che tale funzionalità sia utile soprattutto per l'utente aggiuntivo descritto nel capitolo sulle *personas* e non per gli utenti principale e secondario.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Home: link categorie non sembrano interattivi	3	2	Home, ricerca
Risultati: pulsanti cambio vista non immediatamente compresi	1	1	Ricerca
Risultati: utilizzo pulsante filtra contestuale non compreso	1	1	Ricerca

Procurarsi gli ingredienti (bottom-line)

L'utente testato è un uomo di 55 anni, rientrante nel segmento degli utenti appassionati di cucina ma non digitalizzati.

- **Efficacia:**
 - percentuale di task completati: 100%
 - percentuale di task completati al primo tentativo: 100%

– numero di errori persistenti: 0

- **Efficienza:**

PROCURARSI GLI INGREDIENTI	Tempo di esecuzione	Numero tasti premuti
Aggiungere gli ingredienti	20 secondi circa	1
Andare nella lista della spesa	1 secondo circa	1
Aggiungere un ingrediente da acquistare al carrello	1 secondo circa	1
Segnare un ingrediente come “preso”	1 secondo	1
Comprare i prodotti	5 secondi	1
Modificare la quantità di un ingrediente da acquistare	2 secondi	1
Fare il checkout	1 secondo	2

Attività	Tempo medio delle attività	Efficienza (ISO/IEC 25062: 2006)
Procurarsi gli ingredienti	4,43 secondi	$100\%/4,43 = 22,57$

- **SUS:**

Alla fine del test, si chiesto all’utente di compilare un questionario SUS, il cui punteggio è stato 75, corrispondente a una valutazione buona sull’usabilità.

Procurarsi gli ingredienti (pensiero ad alta voce informale)

L’utente testato è una donna di 61 anni con scarse competenze digitali e medie capacità culinarie. Appartiene quindi al nostro segmento primario di riferimento.

Partendo dalla ricetta, l’utente ha compreso in poco tempo come aggiungere gli ingredienti alla lista della spesa. Una volta segnati gli ingredienti desiderati, l’utente si aspettava però che essi fossero già presenti all’interno della lista della spesa e ha quindi bypassato il bottone “**aggiungi alla lista della spesa**”. Una volta spiegato che era necessario premere sul bottone e poi sull’icona della lista della spesa, l’utente si è lamentato per l’inutilità del passaggio. Una volta all’interno della lista della spesa, l’utente ha trovato la visualizzazione degli ingredienti e delle relative informazioni comoda e chiara. Tuttavia, si è lamentato per il fatto che l’app non prevede l’**opzione di aggiungere**

ingredienti, in quanto “se vado a fare la spesa, non vado solo per prendere gli ingredienti della ricetta”. In più, ha contestato l’uso dell’espressione “**ce l’ho**” per indicare gli ingredienti acquistati da spuntare, suggerendo un più esplicativo “**preso**”. La funzione di **acquisto online** dei prodotti della Paneangeli è invece passata completamente in sordina: l’utente non ha compreso che si potessero acquistare prodotti direttamente dall’app. Una volta spiegata la funzione è però riuscito in fretta a selezionare gli ingredienti interessati e a completare la procedura d’acquisto.

Da questo test sono emersi prevalentemente 4 errori:

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Mancanza della possibilità di aggiungere ingredienti alla lista della spesa	2	1	Ingredienti
Passaggio inutile nell’aggiunta degli ingredienti alla lista	1	1	Ingredienti
“ce l’ho” espressione ambigua	2	1	Ingredienti
Funzione acquisto online non chiara	3	1	Ingredienti

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

L’utente coinvolto per il test appartiene al segmento demografico e psicologico prescelto: è una donna di 59 anni, con scarse competenze tecniche ma elevate competenze di dominio, poiché appassionata di cucina e in particolare di dolci.

All’interno della ricetta, l’utente è riuscito immediatamente a orientarsi e a comprendere come salvare, come variare il numero di porzioni, come trovare gli ingredienti alternativi e come aggiungere gli ingredienti al carrello. Quest’ultimo elemento lascia quindi pensare che il problema precedentemente riscontrato sia stato risolto. Durante la lettura, l’utente ha però osservato che gli **ingredienti a piacere** andrebbero elencati insieme agli altri, in modo da non essere scoperti all’ultimo quando la preparazione è già quasi conclusa. All’interno della vista focus, l’assistente vocale è stato immediatamente notato e sperimentato con successo, mostrando come il pulsante esplicito per richiamarlo sia stata una soluzione efficace agli errori dei precedenti test. L’utente ha anche commentato circa la sua estrema utilità nelle situazioni in cui le mani sono sporche o occupate. Ancora qualche difficoltà invece nell’interpretare il **pulsante vista focus**, ma minori che in precedenza, poiché l’utente ne ha compreso il senso immediatamente dopo averlo sperimentato.

Alla fine del test, il questionario SUS ha riportato una valutazione pari a 97.5, corrispondente a un sentimento di piena usabilità del sistema.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Ingredienti a piacere non elencati	1	1	Ricetta
Pulsante vista focus ambiguo	1	1	Ricetta

Preparare la ricetta (pensiero ad alta voce informale)

L'utente testato è una donna di 23 anni, senza competenze tecnologiche specifiche. L'utente ha provato a seguire la ricetta del salame di cioccolato. Ha provato subito a interagire col bottone per **aggiungere la ricetta ai preferiti**, comprendendone senza problemi il funzionamento.

L'utente ha interpretato senza problemi i **metadati** della ricetta: difficoltà, tempo di preparazione... e ha provato subito a usare i bottoni per **modificare le dosi**, pensando però inizialmente che la loro funzione fosse semplicemente quella di **cambiare il prezzo** – e di conseguenza le quantità dei vari ingredienti.

L'utente ha aggiunto gli ingredienti alla lista della spesa, lamentandosi però della **mancanza** di un bottone **"aggiungi tutti"**. Non ha anche notato subito la presenza di un bottone **"sostituisci"**, ma ne ha intuito immediatamente il funzionamento dopo che le è stato indicato. L'utente ha provato a seguire la ricetta senza usufruire della modalità focus, ma ha apprezzato la **presenza delle immagini** e l'**evidenziazione di parti delle istruzioni** tramite il grassetto. Ha trovato le istruzioni facili da seguire e chiare. Ha però

evidenziato come una lieve mancanza l'assenza di parole evidenziate anche nelle ultime sezioni della ricetta, “**Conservazione**” e “**Consigli**”.

L'utente è stata infine invitata a testare la vista focus. Ha inizialmente pensato che il tasto **ingredienti** servisse per visualizzare gli ingredienti richiesti per lo specifico step, e non la lista completa. Non ha avuto difficoltà nell'utilizzo di questa modalità, né della navigazione attraverso i comandi vocali.

Dopo il test, è stato fatto un **questionario SUS** che ha dato un **punteggio di 90**.

Errore	Impatto	Persistenza	Task colpiti
Mancanza bottone “aggiungi tutti”	1	1	Ricetta
Sezioni “Conservazione” e “Consigli” senza parole evidenziate	1	1	Ricetta

8. Conclusioni

In questo capitolo si vuole ricapitolare il lavoro compiuto e offrire una visione riassuntiva sui risultati ottenuti. Partendo da un'**analisi etnografica**, da vari **sondaggi** e dall'**osservazione passiva** dell'utenza selezionata, si è giunti alla conclusione che tre specifici segmenti non erano pienamente soddisfatti dell'esperienza con l'applicazione Paneangeli. In primo luogo, questo ha riguardato le persone di ambo i sessi di età compresa tra i **40** e i **60 anni**, caratterizzati da una **buona competenza di dominio** ma una **pessima competenza tecnica**, specialmente sul mobile; tale segmento è stato ulteriormente suddiviso tra coloro che avrebbero voluto una migliore esperienza poiché **fedeli al marchio** e coloro **interessati** in generale alla **cucina**. Infine, si è scelto di considerare come **utente aggiuntivo** lo **studente fuorisede** di età compresa tra i 20 e i 30 anni, senza reddito e con scarse competenze tecniche.

Per valutare quali aspetti fosse prioritario migliorare nel nuovo design, sono stati effettuati **ispezione e test** sia su **Paneangeli** che sull'applicazione che più di ogni altra si è ritenuto di prendere a riferimento, ovvero **Giallo Zafferano**. Da queste valutazioni è emersa la necessità di ridisegnare completamente l'applicazione Paneangeli, che soffriva di gravi

problemi di usabilità in quasi ogni aspetto. In generale, è apparso come fosse prioritario migliorarne, in quest'ordine di importanza, l'**accessibilità**, la **semplicità d'uso**, la **chiarezza** e la **continuità** dell'esperienza, mentre sono risultate secondarie la qualità dei contenuti, la varietà e ancora meno importante la personalizzazione.

Si è quindi proceduto a un re-design dell'**architettura dell'informazione**, che semplificasse il modello delle varie macro-sezioni, includendo gli elementi essenziali in ciascuna. Inoltre, utilizzando il modello **CAO=S**, è emersa la necessità di realizzare un'interfaccia quanto più possibile **esplicita**, piena di spiegazioni, con grande **contrasto**, **widget basici** e **azioni progressive**.

I *wireframe* hanno tenuto conto di tutti gli elementi succitati e sono stati disegnati in modo da rendere più efficaci, efficienti e soddisfacenti i tre principali task dell'applicazione: **scegliere una ricetta**, **procurarsi gli ingredienti** e **preparare la pietanza**. Oltre a migliorare le funzioni esistenti, si è anche deciso di aggiungerne di nuove, per migliorare l'usabilità, la semplicità d'uso, la chiarezza e la continuità dell'esperienza, ovvero la **vista focus** e gli **acquisti in-app**. La prima ha lo scopo di rendere l'applicazione pienamente usabile senza mani e senza uscire dal focus nel contesto pieno di rumore e scarsa concentrazione della cucina; la seconda ha lo scopo di rendere facile e diretto l'acquisto degli ingredienti, che ad oggi è possibile soltanto attraverso la registrazione a due siti differenti ed esterni all'app. Infine, per venire incontro anche alle esigenze della persona aggiuntiva, la vista con i risultati di ricerca è stata arricchita di un **filtro**, tenendo comunque conto delle scarse competenze tecniche dell'utente e privilegiando aspetti *task* e *goal-oriented*, come il costo della ricetta o il tipo di esperienza ricercata.

Il nuovo design così concepito è infine passato attraverso il vaglio di due valutazioni, comprensive di rispettive ispezioni e test, fino ad arrivare a una media **SUS pari a 87.5**, ritenuta pienamente soddisfacente rispetto a quella pari a **19** dell'applicazione Paneangeli originale. Inoltre, utilizzando la misura di **efficienza** proposta da ISO/IEC 25062: 2006, si è passati da 2,56 a 27,8 per quanto riguarda la scelta dei piatti e da 1,49 a 22,57 per ciò che concerne il procurarsi gli ingredienti.